

Se certifica que *David Nicolás Mamani Huacani* ha participado del Taller Virtual en el uso del LEAP (Low Emissions Analysis Platform), como herramienta de prospectiva energética y ambiental y elaboración de NDCs

Este taller fue organizado por el **Departamento de Energía (IDEE/FB)** de **Fundación Bariloche** y el **Stockholm Environment Institute (SEI-US)**

Desarrollado entre el 06 de octubre y el 10 de noviembre de 2022, con una duración de 44 hs de clases teóricas y 20 hs de clases prácticas.

Nicolás Di Sbroiavacca
Presidente Ejecutivo
Fundación Bariloche

Charles Heaps
LEAP Senior Developer
Stockholm Environment Institute (SEI-US)

San Carlos de Bariloche, 16 de diciembre 2022
REPUBLICA ARGENTINA